

МЯСНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ БАРАНЧИКОВ КАРАЧАЕВСКОЙ ПОРОДЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКОВ ОСЕМЕНЕНИЯ

MEAT PRODUCTIVITY OF KARACHAY BREED RAMS DEPENDING ON THE TIMING OF INSEMINATION

В.В. Голембовский

V.V. Golembovskii

ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ», Михайловск

North Caucasus Federal Agrarian Research Center, Mikhailovsk

E-mail: vvh26@yandex.ru

Аннотация. Целью проведённой научно-исследовательской работы было изучение мясных качеств баранчиков карачаевской породы в зависимости от сроков осеменения и последующего ягнения маток. Зоотехнические мероприятия в хозяйстве и экспериментальные исследования были выполнены в соответствии с инструкциями и рекомендациями. Анализ и оценка полученных данных продемонстрировали превосходство баранчиков более ранних сроков рождения и рентабельность была выше при убое в 6,5 месяцев – на 11,5–17,0 % и в 9 месяцев – на 10,8–16,8 %.

Abstract. The objective of this research was to study the meat quality of Karachay rams depending on the timing of insemination and subsequent lambing of their ewes. Zootechnical measures on the farm and experimental studies were carried out in accordance with instructions and recommendations. Analysis and evaluation of the obtained data demonstrated the superiority of rams born earlier, with profitability being higher by 11.5–17.0 % when slaughtered at 6.5 months and by 10.8–16.8 % when slaughtered at 9 months.

Ключевые слова: овцеводство, мясная продуктивность, осеменение, ягнение, рентабельность.

Keywords: sheep breeding, meat productivity, insemination, lambing, profitability.

ВВЕДЕНИЕ

Производство и увеличение объемов мясной продукции в Российской Федерации является важной народнохозяйственной задачей [1]. Важная роль в этом отношении принадлежит породным ресурсам, при обеспечении которых необходимыми условиями содержания и кормления, реализуется генетический потенциал продуктивности [2-4].

На экономику любой подотрасли животноводства оказывает влияние скороспелость сельскохозяйственных животных. Не является исключением и овцеводство, в котором стоит задача получения продукции как можно в более молодом возрасте [5-7].

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Цель проведённых исследований – изучение мясных качеств баранчиков карачаевской породы в зависимости от сроков осеменения и последующего ягнения маток. Согласно указанному направлению работы были определены задачи для её достижения:

- изучение роста баранчиков карачаевской породы в зависимости от месяца осеменения маток, а соответственно, их окота;
- проведение контрольного убоя молодняка овец;
- расчёт показателей экономической эффективности производства баранины.

В ходе закладки научно-хозяйственного опыта в условиях ООО «Дарган» Кабардино-Балкарской Республики было сформировано три группы баранчиков карачаевской породы по 25 голов в каждой: 1 группа – февральского месяца рождения (осеменение в сентябре), 2 – мартовского (осеменение в октябре) и 3 – апрельского (осеменение в ноябре). Кормление животных осуществлялось согласно принятой технологии в хозяйстве.

Живую массу баранчиков определяли посредством индивидуального взвешивания и рассчитывали среднесуточные приросты.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Результаты учёта живой массы баранчиков приведены в виде диаграммы 1.

Рисунок 1. Динамика живой массы баранчиков, кг

Достоверных различий по живой массе при рождении ягнят из трёх

групп выявлено не было, но к 2,5-месячному возрасту – отбивки, баранчики, рождённые в марте, максимально превосходили животных из 3 группы (апрельского рождения) на 6,9 % (1,4 кг) ($P>0,95$). При последующем росте баранчиков разница в живой массе увеличивается и максимально составляет между сравниваемыми группами в 4-месячном возрасте 9,7 % (2,7 кг) ($P>0,999$), в 6,5 месяцев – 10,1 % (3,6 кг) и в 9-месячном возрасте – 11,9 % (4,7 кг) ($P>0,999$) соответственно. Животные, представляющие 1 группу (февральского месяца рождения), занимали по скорости роста промежуточное место между баранчиками 2 и 3 групп.

Среднесуточные приросты отображены в таблице 1.

Таблица 1. Среднесуточные приросты, г

Возрастной период, мес.	Группа животных		
	1	2	3
при рождении–2,5	237±2,64	239±2,87	224±2,39
2,5–4	196±2,28	198±2,42	169±1,96
4–6,5	109±1,35	113±1,54	101±1,02
6,5–9	64±0,98	69±1,06	55±0,75
при рождении–9	144±1,38	149±1,51	132±1,23

При расчёте среднесуточных приростов наибольшие были в 1 и 2 группах – февральского и мартовского месяцев рождения. Указанное превосходство имело место во все изучаемые периоды и за весь период выращивания составило в среднем 12–17 г ($P>0,999$).

Результаты контрольного убоя животных приведены в диаграммах 2 и 3.

Рисунок 2. Показатели контрольного убоя баранчиков в 6,5 месяцев

При анализе полученных данных видно существенное превосходство баранчиков, полученных от февральского, и особенно, мартовского ягнений маток над животными апрельского месяца рождения. Преимущество баранчиков 1 и 2 групп по убойным качествам проявилось как при убое в 6,5, так и в 9 месяцев.

Рисунок 3. Показатели контрольного убоя баранчиков в 9 месяцев

По предубойной живой массе в возрасте 6,5 месяцев различия в сравнении с особями апрельского рождения составили в среднем 2,4–3,5 кг ($P>0,95-0,99$), в 9 месяцев – 3,1–4,5 кг ($P>0,99-0,999$). Как и ожидалось, межгрупповые отличия с возрастом в значениях предубойной живой массы увеличились. Вследствие больших значений предубойной живой массы получены более высокие показатели массы охлажденной туши от баранчиков февральско-мартовского сроков рождения, которые в отличие от животных апрельского месяца рождения при убое в возрасте 6,5 месяцев были на 1,6–2,4 кг выше ($P>0,95-0,99$), в 9 месяцев – на 2,1–2,9 кг ($P>0,99$).

Получены более высокие значения убойной массы баранчиков февральского и мартовского сроков рождения. Так, в возрасте убоя 6,5 месяцев анализируемый показатель у баранчиков более ранних сроков рождения по сравнению с апрельским рождением оказался на 1,8–2,6 кг ($P>0,95-0,99$) больше, в 9 месяцев – на 2,2–3,1 кг ($P>0,95-0,99$).

Наибольшим убойным выходом характеризовались баранчики более ранних сроков рождения: в 6,5 месяцев – 49,7–50,4 % против 48,0 % у животных апрельского месяца рождения, в 9 месяцев – 50,1–50,6 % против 48,5 %.

Результаты проведённых исследований свидетельствуют о различной экономической эффективности от выращивания баранчиков разных месяцев рождения. В результате рентабельность производства баранины от баранчиков более ранних сроков рождения (февральского – 35,9 % и мартовского – 41,4 % месяцев) оказалась выше (апрельского месяца рождения – 24,4 %): при убое в 6,5 месяцев – на 11,5–17,0 %, в 9 месяцев – на 10,8–16,8 %.

Таким образом, выращивание молодняка карачаевской породы, рожденного от февральско-мартовского периодов ягнений маток в отличие от апрельского, способствует достижению более высоких показателей роста.

ЛИТЕРАТУРА

1. Шумаенко, С. Н. Селекция на увеличение мясной продуктивности овец породы российский мясной меринос / С. Н. Шумаенко, З. К. Гаджиев // Аграрный научный журнал. – 2020. – № 12. – С. 78–80.
2. Ульянов, А. Н. Селекционно-генетические аспекты повышения продуктивности овец южной мясной породы / А. Н. Ульянов, А. Я. Куликова // Овцы, козы, шерстяное дело. – 2019. – № 3. – С. 15–17.
3. Герман, Ю. И. Прижизненная оценка мясной продуктивности овец / Ю. И. Герман, И. Е. Грекова, И. В. Сучкова // Овцы, козы, шерстяное дело. – 2020. – № 2. – С. 27–29.
4. Дабаев, О. Д. Мясная продуктивность и качество мяса помесного молодняка полугрубшерстных овец / О. Д. Дабаев, Т. Н. Хамируев, А. Д. Аслалиев // Все о мясе. – 2020. – № 5. – С. 46–49.
5. Куликова, А. Я. Скороспелость и мясная продуктивность овец районированных полутонкорунных пород / А. Я. Куликова // Сборник научных трудов Краснодарского научного центра по зоотехнии и ветеринарии. – 2020. – № 2. – С. 89–93.
6. Ханбабаев, В. В. Мясная продуктивность овец дагестанской горной породы в возрастной динамике / В. В. Ханбабаев, Е. В. Пахомова, И. Н. Сычева // Овцы, козы, шерстяное дело. – 2020. – № 2. – С. 29–31.
7. Заяц, О. В. Мясная продуктивность овец мясо-шубного направления продуктивности белорусской селекции / О. В. Заяц, О. А. Яцына // Аграрное образование и наука для агропромышленного комплекса : сб. науч. тр. / Белорусская агропромышленная неделя БЕЛАГРО–2025. – Горки, 2025. – С. 70–72.